

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abduvaxidova Shaxnoza Shavkat qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

XALQARO BOZORDAGI ENG KATTA BIRLASHISH VA SOTIB OLIISH (M&A)

OPERTSIYALARI BO'YICHA TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY